

О. А. Іванова

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Визначено тенденції зростання ролі освіти та науки в забезпеченні економічного розвитку суспільства. Розглянуто місце й роль системи безперервної освіти в сучасному суспільстві, його складові та прояви. Виділено наукову-дослідну роботу як ключову складову моделі безперервної освіти. Представлено характеристику науково-дослідної роботи в системі «школа-університет», особливості її організації на прикладі навчально-наукового комплексу Народна українська академія. Виділено структурні елементи, що реалізують систему організації науково-дослідної діяльності всіх учасників освітнього процесу в Народній українській академії. Представлено особливості, ключові досягнення в науковій роботі навчально-наукового комплексу безперервної освіти – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія». Відзначено роль наукових шкіл і лабораторій у формуванні науково-дослідної роботи в академії, механізм їх становлення й функціонування, а також особливості наукової роботи в академії як експериментального навчального закладу, що реалізує соціальний експеримент регіонального рівня відповідно до гостро актуальних проблем сучасності. Також охарактеризовано вплив системи організації наукової роботи в системі безперервної освіти на її результативність і активність всіх учасників освітнього процесу. Зроблено висновок про зростання ролі освіти та науки в розвитку суспільства, що супроводжується безперервними змінами в змісті науково-освітньої діяльності, масштабах її поширення й впливу на інші сфери життєдіяльності.

Ключові слова: освіта; модель; безперервна освіта; університет; наукові школи; інтеграція.

Іванова О. А. Организация научной работы в системе непрерывного образования.

Определены тенденции роста роли образования и науки в обеспечении экономического развития общества. Рассмотрены место и роль системы непрерывного образования в современном обществе, его составляющие и проявления.

Выделена научно-исследовательская работа как ключевая составляющая модели непрерывного образования. Дана характеристика научно-

исследовательской работы в системе «школа-вуз», особенности ее организации на примере учебно-научного комплекса Народная украинская академия. Выделены структурные элементы, реализующие систему организации научно-исследовательской деятельности всех участников образовательного процесса в Народной украинской академии. Представлены особенности, ключевые достижения в научной работе учебно-научного комплекса непрерывного образования – Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия». Отмечена роль научных школ и лабораторий в формировании научно-исследовательской работы в академии, механизм их становления и функционирования, а также особенность научной работы в академии как экспериментального учебного заведения, реализующего социальный эксперимент регионального уровня в соответствии остроактуальными проблемами современности. Также охарактеризовано влияние системы организации научной работы в системе непрерывного образования на ее результативность и включенность всех участников образовательного процесса.. Сделан вывод о росте роли образования и науки в развитии общества, сопровождающийся непрерывными изменениями в содержании научно-образовательной деятельности, масштабах ее распространения и влиянии на другие сферы жизнедеятельности.

Ключевые слова: образование; модель; непрерывное образование; университет; научные школы; интеграция.

Ivanova Olha. The organization of scientific research work in the system of continuing education.

The tendencies of the growth of the role of education and science in ensuring the economic development of society are determined. The article considers the place and role of the system of continuing education in modern society, its components and manifestations. Scientific research work is highlighted as a key component of the continuing education model. The article describes scientific research work within the framework of the “school-university” system and specific features of its organization as exemplified by the educational and scientific complex Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”. The structural elements that effectuate the system of the organization of scientific research activities of all the participants in the educational process in “People’s Ukrainian Academy” are highlighted. The specific features and key achievements in the scientific work of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” – an educational and scientific complex of continuing education – are presented. The role of scientific schools and laboratories in the formation of scientific research work at the Academy, the mechanism of their formation and

functioning as well as the peculiarities of scientific work at the Academy as an experimental educational institution that implements a social experiment at the regional level in accordance with the pressing challenges of our time have been pointed out. The influence of the system of the organization of scientific work in the system of continuing education on its effectiveness and involvement of all the participants in the educational process has been described. The conclusion is made about the growth of the role of education and science in the development of society, accompanied by continuous changes in the content of scientific and educational activities, the scale of its distribution and influence on other spheres of life.

Key words: education; model; continuing education; university; scientific school; integration.

Актуальність досліджень проблеми освіти і науки викликана необхідністю ухвалення зважених рішень у процесі реформування галузі освіти і науки з метою формування та розвитку суспільства нової якості, що засновується на знаннях. Недосконалість розподілу функцій, завдань, повноважень освіти на різних рівнях управління перешкоджає ефективному використанню засобів розвитку освіти. Наукова робота в сучасній освіті є необхідною складовою та перспективним напрямом. Беззаперечним є факт, що сучасне суспільство загалом та українське зокрема не може ані функціонувати, ані розвиватися без науки та наукових досліджень, високих технологій, а також інноваційної діяльності. Вивчення концепцій, стратегій розвитку та законодавства України дає змогу зробити висновки про загальнодержавну увагу й розуміння важливості і необхідність розвитку наукової та інноваційної діяльності та управління ними як пріоритетними напрямами суспільного прогресу. Інтелектуальною платформою наукового та інноваційного розвитку країни виступають саме навчальні заклади вищої освіти, які мають потужний науковий і кадровий потенціал для здійснення наукової та науково-технічної діяльності.

У сучасних умовах наукова робота в навчальних закладах є важливою складовою якості підготовки фахівців на основі нових досягнень, залучення до навчального процесу сучасних науково-педагогічних кадрів, використання сучасних педагогічних методик, які побудовані на науковому пошуку, науковій творчості.

При цьому особливе місце в сучасних умовах посідає науково-дослідна діяльність у навчальному закладі в системі безперервної освіти, яка є ключовим завданням сучасності. Науково-дослідна діяльність викладачів у рамках єдиного освітнього комплексу створює умови для творчої співпраці всіх учасників навчального процесу. Заняття науково-дослідною роботою для педагогів має стати невід'ємною частиною їхньої діяльності, складовою функціонування навчального закладу.

Основна мета організації науково-дослідної роботи в системі безперервної освіти – об'єднання академічної науки та науки, що реалізується в навчальному закладі. Підготовлені в системі безперервної освіти фахівці мають стати носіями ідей оновлення на основі ідей збереження та примноження кращих традицій вітчизняної освіти та науки, світового досвіду [1]. Безперервна освіта по праву є системотворчим принципом, що лежить в основі всієї організації освіти, тобто становить основу розвитку кожного з елементів будь-якої освітньої системи.

З метою підвищення ефективності організації науково-дослідної роботи для комплексу безперервної освіти необхідний вибір та обґрунтування доцільної структури управління науковою діяльністю. Ця структура повинна логічно об'єднувати всіх учасників освітнього процесу, використовуючи взаємозв'язок та взаємодію, що дозволяють досягти загальної комплексної мети, розбитої на ряд завдань з урахуванням особливостей учасників цієї діяльності, а саме підцілей на кожному освітньому рівні, форм та їх структурних елементів.

Конкретизуючи алгоритм вирішення поставленої проблеми, можна виділити ключові елементи, при внесенні яких до алгоритму побудови ефективної системи управління науковою роботою в сучасній освітній системі, можливо досягти поставленої мети – системного підходу до організації структури управління науковою діяльністю у системі безперервної освіти. З метою ефективної організації науково-дослідної роботи необхідно формування структури, що містять ієрархічні рівні здійснення принципів наступності, інтеграції, системний підхід у ході формування наукової роботи навчального закладу в системі безперервної освіти.

Народна українська академія функціонує як повноцінний освітньо-науковий комплекс безперервної освіти, де мають місце інтеграційні

процеси, які поєднують дитячу школу раннього розвитку, спеціалізовану економіко-правову школу, гуманітарний університет та післявузівську освіту. Народна українська академія як єдиний інтегрований освітній комплекс, як система, що забезпечує взаємозв'язок і взаємодію, взаємопроникнення всіх її структурних елементів, досягла в розвитку концепції безперервної освіти вагомих результатів, серед яких створення інтегрованих кафедр та інтегрованих програм, єдність концептуальних підходів та вимог, взаємопроникнення методів навчання та виховання, єдність наукових підходів до дослідницької проблематики. Найважливішою вимогою до організації науково-дослідної роботи в академії є принцип інтеграції науки та навчального процесу. Це дозволяє реалізувати в необхідному обсязі концепцію наскрізної тематики наукової роботи, пошук таких наукових тем та напрямків, які зможуть бути реалізовані усіма учасниками освітнього процесу на принципах саморозвитку та самовдосконалення.

У теорії та практиці організації наукової роботи на всіх освітніх рівнях здебільшого все ще недостатньо вивчені питання організації системної та цілеспрямованої організації всіх учасників освітнього процесу у системі «школа-вуз». Спостерігається деяка невідповідність технологій організації та управління дослідницькою діяльністю учнів у довузівській та вузівській системах навчання [2].

Основні цілі організації НДР в академії:

- об'єднання академічної науки та науки, що реалізується в рамках навчального закладу;
- надання допомоги випускникам у самовизначенні на науковому полі діяльності;
- забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науки, культури та освіти;
- розробка наукових проблем навчальних дисциплін, що вивчаються в академії [3].

Основне завдання організації наукової роботи у комплексі НУА – це насамперед створення наукового середовища, особливої дослідницької атмосфери, зацікавленості всіх учасників освітнього процесу в самовдосконаленні. Найважливішою відмінністю університетської освіти є фундаментальність, поєднання навчальної та

науково-дослідної роботи. Вся система організації навчальної діяльності, наукових досліджень, самостійної роботи студентів повинна будуватися на основі інтеграції науки, освіти та практичної діяльності. Крім того, участь у науковій роботі, у колективному науковому пошуку в рамках наукових шкіл та наукових напрямів є потужним чинником формування різнобічного компетентного спеціаліста.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И. (ред.). (2011). *Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем (первый опыт становления и развития в Украине)*. Харьков: Изд-во ХГУ НУА, 216 с.
2. Иванова, О. А. (2018). Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования. *Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 24, с. 340–346.
3. Иванова, О. А. (2021). Комплексний підхід до організації науково-дослідної роботи в навчальному закладі неперервної освіти. *Новий Колегіум*, 2, с. 31–37.

References

1. Astakhova, V. I. (ed.). (2011). *Nepreryvnoe obrazovanye kak pryntsyf funktsyonyrovanyya sovremennykh obrazovatel'nykh system (pervyy opyt stanovlenyya y razvytyya v Ukraine)* [Continuing education as a principle of functioning of modern educational systems (the first experience of formation and development in Ukraine)]. Kharkiv: Yzd-vo NUA PUA, 216 p.
2. Ivanova, O. A. (2018). Orhanyzatsyya nauchno-yssledovatel'skoy raboty v systeme nepreryvnoho obrazovanyya [Organization of research work in the continuous education system]. *Vcheni zap. Kharkiv. humanitar. un-tu «Nar. ukr. akad.»* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian akad.»], vol. 24, p. 340–346.
3. Ivanova, O. A. (2021). Kompleksnyy pidkhid do orhanizatsiyi naukovodoslidnoyi roboty v navchal'nomu zakladi neperervnoyi osvity [A comprehensive approach to organizing the scientific-pre-modern robotics in the beginning of the permanent education]. *Novy Kollegium*, 2, p. 31–37.